

"YANGI UYG'ONISH DAVRIDA PEDAGOGLARNING TRANSFORMATSION ROLI: ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR, TA'LIM VA YOSH AVLOD TARBIYASIDA INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUV"

Karimova Adolat Ibragimovna

Katta o'qituvchi,

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti, "O'zbek va rus tillari" kafedrası

Email: adolatkarimova000@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486745>

Annotatsiya. "Maktab o'qituvchilari, professorlar va o'qituvchilar, ilmiy va ijodiy ziyolilarni biz Yangi uyg'onish davrini shakllantirishdagi to'rtta eng muhim tayanch sifatida ko'ramiz." [1.,10].

(Shavkat Mirziyoyev)

ANNOTATSIYA

Maqolada har bir o'qituvchi, tarbiyachi, oliy o'quv yurti o'qituvchisi chuqur bilim va keng dunyoqarashga ega bo'lishi, ilm-fan va ta'limning eng so'nggi yutuqlarini faol o'zlashtirib, ularni o'quv jarayoniga tatbiq etishi, zamon va jamiyatning ilg'or vakili bo'lishi zarurligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: dunyoqarash, Uyg'onish davri kelajagi, veb-dizaynerlar, testerlar, tizim administratorlari, KIBERone, Big Data bo'yicha mutaxassis, IT-mutaxassislar va robototexniklar.

ANNOTATION

The article says that every teacher, educator, teacher of the university must have deep knowledge and a broad outlook, actively master the latest achievements of science, education and introduce them into the educational process, in a word, must be an advanced representative of our time and society.

Keywords: outlook, the future of the Renaissance, web designers, testers, system administrators, KIBERone, Big Data specialist, IT specialists and roboticists.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirmonovich Mirziyoyev o'z intervyularidan birida ta'kidlaganlar: "Bugun ta'lim va tarbiya sohasida, farzandlarimiz hayotida yangi davr boshlanmoqda. Hozirgi kunda har bir o'qituvchi, tarbiyachi, oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi chuqur bilim va keng dunyoqarashga ega bo'lishi, ilm-fan va ta'limning so'nggi yutuqlarini faol o'zlashtirishi va ularni o'quv jarayoniga tatbiq etishi, bir so'z bilan aytganda, zamon va jamiyatimizning ilg'or vakiliga aylanishi kerak"(2).

Maktabgacha, umumiy o'rta, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimlari hamda ilmiy va madaniy muassasalar — kelajak Uyg'onish davrining o'zaro bog'langan to'rt halqasidir.

Bog'cha tarbiyachilari, maktab o'qituvchilari, professorlar va o'qituvchilar, ilmiy va ijodiy ziyolilarni biz yangi Uyg'onish davrini shakllantirishdagi to'rtta eng muhim tayanch sifatida ko'ramiz." [1.]

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar aholining 60 foizini tashkil etadi. Yaqin yillarda ular mamlakatning eng yirik ishchi kuchiga aylanadi va O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning yangi bosqichiga olib chiqish uchun noyob imkoniyatlar yaratadi.

Bugungi kunda yoshlarimizning bilim olishga bo'lgan e'tibori va intilishi sezilarli darajada oshdi. Hozirgi kunda har bir yosh anglayaptiki, uning kelajagi bevosita o'ziga, o'z bilim darajasiga bog'liq. Shu bois, nafaqat yirik shaharlarda, balki viloyat shaharlari va qishloqlarda ham yoshlarimiz mustaqil ta'lim olish, internet orqali o'z ustida ishlash, turli o'quv markazlarida bilimlarini mustahkamlashga harakat qilmoqda.

Yoshlarimizning aksariyati ingliz va boshqa xorijiy tillarni yaxshi biladi, texnikani yaxshi tushunadi, kompyuter bilan ishlash ko'nikmalariga ega. Yangi kasblar paydo bo'lmoqda: mobil ilovalar ishlab chiquvchilar, bulutli tizim arxitektorlari, tizim tahlilchilari, sun'iy intellekt sohasidagi mutaxassislar, veb-dizaynerlar, testlovchilar, tizim administratorlari, Big Data bo'yicha mutaxassislar, IT-mutaxassislar va robototexniklar.

Ota-onalar 6 yoshdan boshlab farzandlarini KIBERone bolalar dasturlash maktablariga, robototexnika kurslariga, tillar, dasturlash bo'yicha ta'lim beradigan turli o'quv markazlariga yuborishmoqda.

Shu sababli, har bir pedagog quyidagi vazifalarni o'z oldiga qo'yishi kerak:

- 1) o'zining pedagogik mahoratini oshirish;
- 2) darslarda yangi bilimlarni etkazishga ko'proq e'tibor qaratish;
- 3) o'quvchilarning yangi fan bo'yicha bilimlarini aniqlash, fan bo'yicha dastlabki ma'lumotlarni taqdim etish;
- 4) texnik o'qitish vositalari, elektron darsliklar va boshqa materiallardan samarali foydalanish; to'g'ri ish uslublarini tanlash;
- 5) nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olish;
- 6) tadqiqotlarni jadallashtirish va ularning natijalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish;
- 7) mazkur faoliyat turlarini shakllantirish bo'yicha treninglar o'tkazish va amaliyotda qo'llash;
- 8) o'quv mashg'ulotlarini olib borishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish;
- 9) fan va texnikaning so'nggi yutuqlaridan foydalanish.

Shu munosabat bilan, davlatimiz quyidagi maqsadlarni belgilab qo'ygan:

1. Zamonaviy talablar, ilg'or xalqaro tajriba va mehnat bozori ehtiyojlarini hisobga olgan holda, yuqori malakali, ijodiy fikrlovchi, vijdonli kadrlarni tayyorlash;
2. Bakalavr va magistrnlarni iqtisodiyotning tegishli sohalariga mos bazaviy, nazariy va amaliy tayyorgarlikni ta'minlovchi o'quv rejalarini asosida tayyorlash;
3. Ish beruvchilarning ehtiyojlarini hisobga olib, talabalar orasida tahliliy fikrlash va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish, zamonaviy ta'lim uslublaridan keng foydalanish, innovatsion va axborot-kommunikatsion texnologiyalarni joriy etish orqali mustaqil bilim olish va undan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish;
4. Talabalar o'quv yuklamasini aniqlash uchun xalqaro kredit tizimini joriy qilish, fanlarni tanlash imkoniyatini beruvchi o'quv jarayonini tashkil qilish;
5. Oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilar tarkibini yuksak kasbiy pedagogik salohiyat, huquqiy va siyosiy madaniyatga ega mutaxassislar bilan mustahkamlash;
6. Rivojlangan xorijiy mamlakatlarning yetakchi ta'lim va ilmiy muassasalari bilan hamkorlikni faollashtirish, qo'shma ta'lim va tadqiqotlarni olib borish, professor-o'qituvchilar va talabalar almashinuvini yo'lga qo'yish.
7. Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, iqtisodiyotning tegishli sohalarini hamda boshqa tashkilotlarda amaliy ish tajribasiga ega bo'lgan mutaxassislarni o'quv jarayoniga keng jalb

qilish, ularning malakasini oshirishning samarali tizimini yaratish, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning yetakchi ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalaridan yuqori malakali mutaxassislarni o'quv, ilmiy va uslubiy ishlarni tashkil etish jarayonlariga jalb etish;

8. Mos ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv majmualari va qo'llanmalar yaratish va ularni o'quv jarayoniga joriy etish;

9. Umidli yosh mutaxassislarni muntazam ravishda respublika va xorijdagi oliy ta'lim hamda ilmiy muassasalarga magistratura va doktoranturada tahsil olish uchun yuborish orqali universitetning ilmiy-pedagogik salohiyatini oshirish;

10. "Oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish" axborot tizimiga elektron ta'lim dasturlari, darsliklar, ilmiy-tadqiqot ishlari, maqolalar, taqdimotlar, multimedia ta'lim mahsulotlari, audio va video ma'ruzalar yozuvlari hamda boshqa kontentlarni joylashtirishni tashkil etish.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ta'lim sohasida yangi davr boshlandi" — Prezident
<https://www.gazeta.uz/2019/09/28/teachers>
2. <https://gubkin.uz/ru/sveden/1372/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirzиеevning-ituvchi-va-murabbiylar-kuniga-baishlangan-tantanali-marosimdagi-nutqi>